

ARHETIPUL DOCHIEI ÎN ETNOGENEZA MITICĂ A LUI BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU

The Archetype of Dochia in the Mythical Ethnoesis of Bogdan Petriceicu Hașdeu

CZU: 821.135.1.09:398.2(=135.1)

DOI: 10.5281/zenodo.19466672

Tatiana BOTNARU

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5771-908>

Doctor în filologie, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hașdeu” al USM

E-mail: tbotnaru66@gmail.com

Summary. Hașdeu's interest for autochthon mythology found its embodiment in a series of investigations folklore, where discussion were proposed more assertions, opinions, research issues of spirituality Dacian. The autochthon mythology in its modern expression is based on the traditions, revealing ways of artistic transfiguration of reality in terms of visions and representations that characterizes the creative personality of the Romanian people. The archetype of Dochia that returns repeatedly is a hypothetical model, is an emblematic symbol of a sacred space circumscribed aspects of its fundamental values. Dochia is the personification of the ancient Gauls, it symbolizes in the acceptance of Bogdan Petriceicu Hașdeu historical setting of the Romanians, but also a fall in natural springs descriptive saw the size of the imagination Dacian, closely related to the same myth of steadiness.

Key words: archetype of Dochia, folkloric topos, the cult of Zamolxis, spiritual universe, the mythical ethnogenesis, popular horizon, existential ontology.

Prezent în conștiința românească drept un deschizător de drumuri în mai multe domenii de activitate filologică, Hașdeu a manifestat un interes vădit față de mitologia autohtonă, a elaborat mai multe studii, articole, diferite materiale despre autenticitatea folclorului autohton, a depus eforturi în vederea valorificării patrimoniului cultural imaterial, concretizat în mituri, arhetipuri, toposuri folclorice. Or, după propria mărturisire a cercetătorului, „toate prin care se manifestă în spiritul unui popor, obiceiurile lui, ideile-i despre sine și despre lume, literatura cea nescrisă își vor găsi expresie în mii și mii de trăsături caracteristice cu rădăcini în inimă și muguri în grai”. Cultul Zeiței-Mume Dochia și-a găsit expresie într-o serie de investigații etnologice, unde au fost propuse discuției mai multe aserțiuni, opinii, probleme teoretice, care reflectă spiritualitatea geto-dacică, ceea ce i-a oferit autorului posibilitatea să determine principiile metodologice ale propriilor cercetări în domeniul respectiv. Mitologia autohtonă în expresia ei modernă se sprijină pe valorificarea tradițiilor populare, dezvăluie o serie de modalități de transfigurare artistică a realității prin prisma de viziuni și reprezentări, ce caracterizează personalitatea creatoare a neamului românesc. Arhetipul Dochiei, la care exegetul revine de mai multe ori, în special, în studiile sale din tinerețe, constituie un model ipotetic, este simbolul emblematic al unui spațiu sacru de valori circumscris în aspectele sale fundamentale. Dochia, personificarea străvechii Dacii, simbolizează în accepția lui Bogdan Petriceicu Hașdeu constituirea istorică a românilor, dar în același timp se încadrează și în resorturile unui cadru natural, văzut în dimensiunile descriptive ale imaginației dacice, în strânsă legătură cu miturile de inițiere originară. Pentru Hașdeu arhetipurile mitice constituie o modalitate de încadrare într-un sistem estetic de

referință, este o modalitate de promovare a ființei naționale și orientarea către genealogia primară. Romulus Vulcănescu apreciază cu această ocazie aportul lui Hașdeu „la susținerea ipotezei trace a mitologiri române”, în procsul de studiere a careia „folosește materiale convergente lingvistice, istorice și etnografice”.¹

Hașdeu are revelația să reconstituie arhetipul emblematic al Dochiei pe temelia unor resorturi legendare, în stânsă legătură cu mitul statorniciei. Împietrirea Dochiei pe o stâncă din Ceahlău, un moment senzațional, la care se referă în unul din studiile sale din tinerețe, este de origine mitico-folclorică, dar în același timp, ne duce cu gândul spre resorturile unor târâmurii originare, are loc personificarea unui cadru natural văzut în dimensiunile descriptive ale imaginației dacice. „Pe una din terasele Ceahlăului, scrie cu această ocazie Hașdeu, se ridică o statuie neghioabă, neproportională de 5 arșini, cunoscută în popor sub denumirea de Zeița Dochia. Ea reprezintă vag, un chip de femeie căreia îi curge din față un izvor de apă. De jur împrejurul statuii sunt împrăștiate pietre mari, care au căpătat în imaginația poporului forma unor oițe”.²

Străvechea legendă a naturii cu oscilațiile ei caracteristice pentru echinopțiul de primăvară, transpare din involburările spirituale ale timpului mitic. Autorul încearcă să reactualizeze ficțiunea mitică, sprijinindu-se pe descoperirile predecesorilor săi, pentru a reconstitui itinerarul emblematic al Dochiei în dimensiunile sale ontologice, cognitive, existențiale. „Dochia (Eudochia), subliniază în altă parte cercetătorul, era fiica unui rege puternic, nepus de frumoasă, fiind urmărită, după cucerirea Daciei, de către Traian, se ascundea de el aici, pascând o turmă... În cele din urmă, după cum ne relatează în continuare Hașdeu, fiind găsită în acest adăpost, ea a fost transformată de către Zeu, la rugămintea ei, în statuie ca să nu-și piardă cinstea”.³

Procesul de interpretare a arhetipurilor străvechi are loc în baza documentelor de arhivă, a experienței acumulate de predecesorii săi, dar și de propria contribuție în determinările mitologice ale stratificărilor arhaice din gândirea autohtonă. În tendința de a elucidă vestigiile trecutului istoric, Hașdeu înclină într-o anumită măsură spre cunoscuta legendă a lui Gheorghe Asachi *Traian și Dochia*, publicată la 1840, dar în același timp dezaprobă ficțiunea mitică, fiindcă după părerea cercetătorului nu corespunde spectrul de probleme, necesare pentru aprofundarea adevărului științific. Luând în discuție lucrarea respectivă, savantul făcea abstracție de mesajul legendei, „eu nu împărtășesc legenda populară, pentru că legenda nu este un eveniment real”, dar își spriginea afirmațiile în baza unor documente vechi și a propriei sale activități de cercetare pe teren, fiindcă așa cum precizează în continuare autorul, nu numai Gheorghe Asachi, dar și „cuvintele lui Cantemir m-au făcut să introduc pe Dochia în mitologia românească”.⁴ Dincolo de reprezentările mitico-fantastice, cercetătorul are certitudinea să dezvăluie miracolul împietririi în corelație cu ideea de statornicie, unde va regăsi „strămoșul mitic”, pe care dorește să-l reconstituie din esențe. Contururile arhetipale exaladează spre o retrospectivă imaginativă, unde se face o incursiune directă în lumea inițierii dacice, datorită procesului de sintetizare a unui bogat material factologic, diverse surse documentare, ipoteze, documente de arhivă, dar și prin intermediul imaginației sale creatoare. Imboldul se manifestă din dorința de reconstituire a adevărului științific, autorul

¹ Romulus Vulcănescu, *Mitologie română*, București: Editura Academiei, 1987, p. 143.

² Bogdan Petriceicu Hașdeu, *Zeița Dochia și babele de piatră*, in: B.P. Hașdeu, *Scrieri*, V.5, Chișinău: Știința, 2011, p. 104.

³ Bogdan Petriceicu Hașdeu, *Adorația soarelui*, in: B.P. Hașdeu. *Scrieri*, V. 5, Chișinău: Știința, 2011, p. 99.

⁴ *Ibidem*, pp. 99-100.

pornește de la niște izvoare de cunoaștere esoterică, ca să scoată în lumină nivelurile de gândire mitică ale stratului mitic autohton, orientând cititorul spre cele mai adânci zone ale spiritualității autohtone, care pare că au coborât de undeva din conștiința universală, dar și din mitul genezei dacice. Aceste interpretări, aserțiuni aveau menirea să elucideze „punctele de plecare mitologice ale orientării scriitorilor naționali, iar un străin care nu le-ar cunoaște, ar pierde mult din semnificația poeziei noastre moderne”.⁵ De subliniat, Dochia în accepția exegetului, își manifestă plenitudinea prin mitul statorniciei, o problemă cu o vastă sferă de interpretare în studiile mai multor specialiști în domeniul respectiv, istorici, etnologi, folcloriști, care într-un fel sau altul încearcă să justifice fabula mitică prin prizma unor puncte de vedere și viziuni diferite. Există și unele ipoteze atestate în „etimologiile stabilite”, una dintre care „se referă la originea ei greacă datorită asemănării frapant cu legenda Niober, alta la originea ei tracă și alta la originea ei probabil bizantină”,⁶ o opinie discutabilă de altfel, ce merită să fie luată în considerație în dependență de circulația materialului factologic în diferite localizări și contexte etnologice. În această ordine de idei, Romulus Vulcănescu amintește în continuare de un colind, unde un personaj arhetipal feminin Ana Dochiana, „căpetenia unei ciurde de ciute”, se află în așteptarea lui Traian, voinicul care o căută prin desișurile de nepătruns din codrii multisecolari ai Daciei, „prin munții cărunți, cărunți cum n-au fost”. La fel ca în legendele Dochiei, eroina se ascunde pentru a se identifica cu o „stană de piatră”, o situație arhetipală alegorică, unde are loc metamorfoza și fenomenul împietririi în conformitate modelul enunțat în studiile lui Bogdan Petriceicu Hașdeu. Or, „transfigurarea și transsimboizarea mitică” a colindului de sorginte dacică „ca și altele de acest gen, ne întregesc convingerea referitoare la difuziunea motivului mai ales în mediul românesc din sud-estul Europei”⁷, ne informează în continuare Romulus Vulcănescu.

De subliniat, arhetipul Dochiei este cunoscut și se bucură de o largă circulație la mai multe popoare din Balcani, fiind atestat la bulgari, greci, albanezi, sârbi. Bogdan Petriceicu Hașdeu vine cu argumentele sale de rigoare, pentru a revendica niște lecții ale istoriei și a demonstra în felul acesta originea autohtonă a statuii de la Ceahlău. În tendința de a determina autenticitatea vestigiilor trecutului geto-dacic pe aceste meleaguri, Hașdeu relevă o legătură dintre „monumentul dac” și mitul Dochiei, orientarea fiind preconizată spre o realitate istorică de cult pentru epoca respectivă. Inițiativa de a polemiza cu Dimitrie Cantemir se manifestă prin dezacordul cu opinia acestuia, potrivit căreia „statuia ar trebui să fie o reprezentare a unei zeițe păgâne”⁸. Savantul invită publicul la discuție în baza mai multor aserțiuni, ca în cele din urmă să ajungă și la alte constatări referitoare la semnificația originilor. „Este greu, firește, de spus dacă natura a arătat în acest monument jocurile sale, precizează Hașdeu în continuare, ori dacă o mână ghibace de artist a făcut-o așa”⁹. Argumentele expuse conțin o perspectivă de explicare a arhetipurilor și toposurilor din mitologia tracică, cu deschidere spre anumite aspecte de interpretare hermeneutică. Pledoariile în favoarea statuii de la Ceahlău, ca dovadă a spiritualității geto-dacice, survine din dorința de reconstituire a adevărului istoric, ceea ce-i caracterizează personalitatea de savant consacrat, vedem elanul de a depista în acest monument al naturii semnul arhetipal al unei lumi primare, determinată de învolburările timpului mitic, în felul acesta își vor găsi expresie virtualitățile mitice ale dacismului sau legătura dinte

⁵ George Călinescu, *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, București: Minerva, 1982, p. 62.

⁶ Romulus Vulcănescu, *Mitologie română*. București: Editura Academiei, 1987.

⁷ *Ibidem*, p. 334.

⁸ Bogdan Petriceicu Hașdeu, *Adorația soarelui*, în: B. P. Hașdeu. *Scrieri*, V. 5, p. 99.

⁹ *Ibidem*, p. 99.

„mit și istorie”.¹⁰ La fel ca în scrierile eminesciene, arhetipul Dochiei este relansat prin istorie, dar concomitent își găsește exteriorizare și din perspectiva transcendenței mitice, în raport cu ambianța arhetipală a nemărginirii cosmice, ca să profileze un sublim cadru vizionar cu rădăcinile înfipite în preistorie, cu orientare spre „mitopoetica Daciei eterne”¹¹.

Disponibilitatea imaginativă a lui Hașdeu față de etnogeneza mitică despre Dochia se manifestă prin „mai multe nivele”, pe de o parte, se are în vedere „mitul arhaic păstoresc-universal”, făcând referință la cunoscuta legendă a naturii, când Dochia lăsând cojoacele îngheață și se pietrifică într-o stâncă, iar pe de altă parte exegetul are în vedere „un mit istoric”, care se prezintă drept „o soluție de transcedere a impasului, ca o împlinire dată de Zamolxis rugămintii fetei de împărat, care își va apăra în această ipostază integritatea ființei”.¹²

Având cunoștințe profunde în domeniul civilizațiilor străvechi, Hașdeu aduce argumentele sale de rigoare pentru a prezenta niște lecții ale istoriei, dar și pentru a demonstra în mod concret originea autohtonă a stratificării statuii de pe Ceahlău, care în mod veritabil „reprezintă singurul monument dac printre mulțimea de idoli slavi”¹³, iar vechea legendă populară despre Dochia capătă o nouă plenitudine, devine un simbol matern cu multiple semnificații, este o „Magna Mater”, cum este apreciată în unele studii etnologice, cu orientare pentru neamul de păstori din care face parte și transpare drept o „mumă” a poporului român, dar și a naturii în germinația ei totalizatoare, este „mama soarelui, mama ploii, mama florilor, mama lui Dumnezeu”.¹⁴ Dochia mai este invocată cu semnificația de obârșie sau origine, fiindcă în accepția populară „nu e nimic pe lume care să nu aibă o mumă, o maică”,¹⁵ adică un început. Argumentele expuse au o multiplă perspectivă de abordare a arhetipurilor din mitologia dacică, cu alte cuvinte, Dochia-Mumă este orientată spre problema originilor, iar cultul strămoșilor este sesizat în dependență de informațiile referitoare „la ciclul anual al zeităților vegetației cu aspectele lor telurice și hetoniene”.¹⁶ Or, cercetătorii au abordat nu o singură dată „problema existenței la geto-daci a unei zeițe feminine a pământului, soție a lui Zamolxis, zeitatea pământului în creșterea și descreșterea sevelor acestuia, înveșmântarea de plante și roade, dezbrăcată de acestea”¹⁷.

Conturul mitic al împietririi Dochiei și transformării ei „în stei de piatră” are la bază niște temeuri culturale străvechi și nu se manifestă doar prin oscilațiile meteorologice din natură, dar își găsește o prefigurare din interior, prevede amplasarea acestui arhetip mitic într-o atmosferă inițiatică. Modelul mitic al inițierii justifică în plan ontologic modalitatea de aprofundare tipologică a ipotezelor referitoare la mitul statorniciei din creația populară orală. Ideea de întregire mitică este determinată de necesitatea de a aprofunda anumite resorturi din sfera inițierii arhetipale prin suprapunerea diferitor niveluri de percepție mitico-folclorică. Din această perspectivă, este explicabilă și poziția unor cercetători, care încearcă să ne convingă despre „importanța multiplă a Zeiței-Mumă”, exprimată „prin încarnările ei

¹⁰ Ion Chițimia, *Creația folclorică în percepția și gândirea lui Mihai Eminescu*, in: Revistă de lingvistică și știință literară, 1992, p. 6.

¹¹ Ovidia Babu-Buznea, *Dacii în conștiința romanticilor noștri*, București: Minerva, 1979, p. 162.

¹² *Ibidem*, p. 128.

¹³ Bogdan Petriceicu Hașdeu, *Zeița Dochia și babele de piatră*, in: B.P. Hașdeu, *Scrieri*, V. 5, p. 101.

¹⁴ Lilia Hanganu, *Subiecte, motive, imagini comune în folclorul epic al românilor și bulgarilor*, Chișinău: Pontos, p. 8.

¹⁵ Traian Herseni, *Forme străvechi de cultură poporană românească. Studiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Țara Oltului, Cluj-Napoca: Dacia, 1977, p. 226.*

¹⁶ Gheorghe Mușu, *Din mitologia tracilor*, București: Cartea Românească, 1982, p. 76.

¹⁷ *Ibidem*, p. 76.

alegorice”, „importanța ei religioasă și cosmică”, orientată spre „niște ample incursiuni din mitologia, limba și istoria tracior”.¹⁸

Aserțiunea este relevantă, fiind susținută de mai mulți specialiști în domeniu. În tendința de a exterioriza portretul mitic al Dochiei prin rosturile sale existențiale cu care a hărăzit-o providența, eroina este privită drept un tip de divinitate, care figurează în panteonul zeităților mitice din cultura națională și universală. Astfel, Ion Ghinoiu întrevede la rândul său în arhetipul Dochiei, alături de metamorfozele ei calendaristice într-un context natural, „amintirea Marii Zeițe (Terra Mater) și este identificată cu Diana și Iuno din Panteonul Român, cu Hera și Artemis din Panteonul grecesc”.¹⁹ În analogie cu zeitățile feminine la popoarele trace, Dochia este apreciată drept „o divinitate agrară și maternă la vârsta senectuții”.²⁰ Plasată la hotarul dintre desigururile greu de străbătut din ambianța naturală a Daciei și imperiul zeilor, Dochia transpare în ipostaza de „Marea Mamă a zeilor”, „Magna Mater Deorum”, „o mamă a naturii, mama natură a tuturor lucrurilor, stăpâna munților și a stihilor”, „ocrotitoarea păstorilor”.²¹

Este interesantă și discutabilă în același timp și aserțiunea expusă de Nicolae Densușianu, care la rândul său, exteriorizează în „figura Dochiei sau a Mamei Mari din Dacia” o semnificație mitică aparte, pe de o parte cercetătorul întrevede în arhetipul dacic oscilațiile calendaristice ale timpului de primăvară, pe de altă parte este celebrată o zeităte maternă supremă din tradiția populară cu numele Dochiana. „Dochiana cea frumoasă din colindele agrare”, după cum ne sugerează în continuarea incursiunilor sale analitice exegetul sus menționat, „se înfățișează ca o virgină foarte frumoasă ce nu îmbătrânește” și se manifestă în ipostaza „de zeiță a fertilității pământului”.²² „Nu există nici un contrast între aceste două tradițiuni populare, precizează în continuare Nicolae Densușianu, cu privire la baba Dochia cea împietrită și la Dochiana cea frumoasă. În colindele române se celebrează tinerețea, frumusețea extraordinară și castitatea Mamei-Mari, iar în legende se referă la a doua parte a vieții sale, în particular la apoteoza sa”.²³ Cu alte cuvinte este celebrată frumusețea și jubi-lația sărbătorească a naturii în dimensiunile sale arhetipale fundamentale.

Așa dar, arhetipul Dochiei conține o inițiere într-un sistem mitologic de referință și are orientare către neamul de păstori din care face parte, avem în vedere un „spațiu etern care nu dispare și pe fiecare îl descoperă prin confundarea în el însuși”.²⁴ În contextul acestor aserțiuni, mărturisiri, postulate teoretice, personalitatea lui Bogdan Petriceicu Hașdeu este raportată la dimensiunile exegetice ale elanului său creator față de spiritualitatea geto-dacică. Având o disponibilitate aparte față de mitologia autohtonă, Hașdeu aduce și alte constatări îndrăznețe referitoare la arhetipurile mitice autohtone, stabilește analogii, legături, găsește soluții de abordare a materialului factologic de investigație științifică. Portretul mitic al Dochiei este prezentat într-un spațiu străvechi, marcat de ideea dacică a nemuririi, în baza de reconstituire a diferitor surse documentare referitoare la mitologia națională, cercetătorul înclină spre inima istoriei, unde în prim plan se află „moșii patres, moșii patria”, și după

¹⁸ Ion Oprișan, *Note și comentarii la credințele mitologice la români*, în: B.P. Hașdeu. Scrieri, V. 5, p. 446.

¹⁹ Ion Ghinoiu, *Datini și tradiții populare de peste an*, București: Fundația Culturală Română, 1997, p. 64.

²⁰ *Ibidem*, p. 64.

²¹ *Ibidem*, p. 107.

²² Nicolae Densușeanu, *Dacia preistorică*. București: Meridiane, 1982, p. 193.

²³ *Ibidem*, pp. 183-194.

²⁴ Noemi Bomher, *Mit și mitologie eminesciană*. Iași: Virginia, 1994, p. 1, 12.

cum ne sugerează la rândul său Ovidia Babu-Buznea, se manifestă „cu orânduielele lor bune și drepte, cu limba lor spornică și bogată, cu moștenirea lor inteligentă și socială întemeiată pe o mare epocă eroică și pe o dezvoltare normală și sănătoasă”,²⁵ care vor determina esența timpului istoric transpus prin viziunea timpului mitic și a începuturilor originare. Or, „pământul Faurului, (Bourului) numit Dacia” se regăsește prin vârstele istoriei, suprapus inițieri mitice în sensul recuperării sale spirituale „printr-o dimensiune spațială autohtonă”.²⁶ Bogdan Petriceicu Hașdeu are inspirația să reconstituie itinerarul emblematic al Dochiei, pe temelia unor resorturi mitico-folclorice, în dependență de materialele puse la dispoziție, diferite studii de arhivă, dar și în baza resorturilor imaginației sale creatoare, de reconstituire și descoperirea unor surse sigure de informare, în vederea aprofundării etnologiei etnice a românilor constituită de secole. Zeița-Mumă Dochia exprimă un tip de divinitate, ce figurează în teme alături de cultul lui Zamolxis și se află în strânsă legătură cu arhetipurile solare suprapuse polarității lor existențiale.

Îndrăgostit de spiritualitatea neamului său, concretizată în mituri, arhetipuri, eresuri, tradiții folclorice, savantul le-a dezvăluit pîntr-o nouă viziune, pentru a le pune în circulație și a le promova în vederea perpetuării lor prin timpuri și generații. Pe deplin convins că „înțelepciunea care te duce pe drumul desăvârșirii se află în folclorul fiecărui popor”,²⁷ Hașdeu are inspirația să creeze cadrul mitic al unui spațiu originar, unde persistă „putința percepției de învățături menite să ridice conștiința la un asemenea nivel, încât să poată să vină, la timpul potrivit, în contact cu adevărul”²⁸. Ideea de întregire mitică este încadrată într-o bogată gamă de reprezentări de viață, ce-au survenit din adâncurile istoriei, acestea fiind alimentate de sursele de inspirație mitică, dar și de intenția autorului de „a hrăni” sufletul cu spiritualitate. La fel ca și Zamolxis, Zeita-muma Dochia are predestinarea să-și manifeste plener evaziunea sa transcendentală în mitul solar al universului, pe dimensiunile arhetipale ale cosmosului.

Obsedat de mitologia autohtonă, Hașdeu are inspirația de a plasa arhetipurile și toposurile mitico-folclorice într-o atmosferă inițiativă. „Laur-Bălaur „transparent” pe flămurile dacilor ca cel mai mare protector al ginții”.²⁹ Bradul și viișoara sunt relevate în ipostaza de simboluri arhetipale, ce-au parvenit de asemenea de la strămoșii noștri geto-daci, „reputați cultivatori de viață de vie încă din antichitate” și întruchipează ideea „vegetalului cosmogonic”,³⁰ indică o posibilă apropiere „de concepția mediteraniană”,³¹ pentru a aprofunda ideea de viață într-o accepție germinativă fundamentală. Semnificația metaforică a formulei poetice tradiționale „frunză verde” ține la fel de spiritualitatea noastră dacică, fiindcă așa cum subliniază Hașdeu în altă parte, „ea s-a născut împreună cu naționalitatea română, nu la Tibru sau la Guadalquivir, ci la noi acasă, pe teritoriul Daciei, în secolarele păduri ale Carpaților, acolo unde străbunii noștri s-au format și s-au dezvoltat în curs de veacuri mai înainte de a se pogori din munte și a le răspândi pe câmpie”.³² Dacă „poezia

²⁵ Ovidia Babu-Buznea, *Dacii în conștiința romanticilor noștri*, București: Minerva, 1979, p. 128.

²⁶ George Călinescu, *Opera lui Mihai Eminescu*, București: Minerva, 1969.

²⁷ Alexandru Ștefan, *Pe urmele lui Zamolxe*. Carpatia, Chișinău: Museum, 2006, p. 8.

²⁸ *Ibidem*, p. 8.

²⁹ Bogdan Petriceicu Hașdeu, *Laur-Balaur*, in: B.P. Hașdeu. Scrieri, V. 5, p. 338.

³⁰ Gheorghe Vrabie, *Structura poetică a basmului*, București: Editura Academiei, p. 161.

³¹ Adrian Fochi, *Coordonate sud-est europene ale baladei populare românești*, București: Editura Academiei, 1975, p.152.

³² Bogdan Petriceicu Hașdeu, *Frunză verde. O pagină pentru istoria literaturii române*, in: B.P. Hașdeu. Scrieri, V. 5, p. 185.

noastră poporană este fila Carpaților”³³, așa cum subliniază cu justificat temei folcloristul Hașdeu, ea vibrează în conformitate cu ritmurile spiritualității geto-dacice pentru a exprima ideea de concept primar, capabil să păstreze arsenalul mitologic al românilor în dimensiunile arhetipale ale dacismului.

În ipostaza de deschizător de drumuri în studierea mitologiei autohtone, Hașdeu are meritul de a face prima tentativă de investigație științifică a sufletului popular pentru a pregăti terenul în evocarea unor momente de vârf din istoria românilor, un fenomen ce-și va găsi expresie și în lucrările altor personalități marcante ale culturii noastre naționale. Hașdeu a stabilit parametrii științifici de identificare a arhetipurilor și toposurilor folclorice din caracterologia populară, ceea ce i-a permis să profileze principiile metodologice ale propriilor cercetări în domeniul respectiv, a aprofundat modalitatea de inițiere într-un sistem mitologic de referință, care reflectă tendința de promovare a ființei naționale și orientarea spre genealogia primară. Autorul a găsit „cheia de desfecare” a unor zăcăminte folclorice autentice, a încercat să ne transmită din adâncuri de secole vibrațiile sufletului popular, pentru a reconstitui după spusele lui Eminescu „piatră cu piatră istoria noastră, ca manifestare uniformă a unui singur geniu național, a geniului poporului”. Efortul folcloristului Hașdeu, concentrat în vederea cercetării arhetipurilor și toposurilor folclorice din spiritualitatea geto-dacică depășește, convenționalismul arbitrar, exegetul dispune de o perspectivă multiplă de valorificare a mitologiei autohtone, fiind plasată într-un context de probleme, de o importanță majoră pentru întreaga cultură românească, în tendința de a promova un spațiu sacru de valori în dimensiunile sale arhetipale. Prezența Dochiei, precum și a altor arhetipuri străvechi în studiile și lucrările științifice ale folcloristului Hașdeu, relevă disponibilitatea sa sufletească spre comorile inestimabile ale patrimoniului cultural-estetic, istoric, mitologic al omenirii, fapt ce i-a marcat genialitatea și orientarea spre universalitate.

* Articol realizat în cadrul subprogramului de cercetare 010301 „Perspective interdisciplinare asupra fenomenelor de confluență și de confruntare în domeniul lingvistic, literar și folcloric în spațiul basarabean ca limes civilizațional și frontieră politică”, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hașdeu” al USM.

³³ *Ibidem.*